

iskra

GODIŠNJI BILTEN UDRUŽENJA RODITELJA
DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI »Iskra«
BR.02/15.02.2017

Skupština je najviši organ Udruženja
i čine ga svi punopravni
članovi Udruženja.

Skupština se održava jednom godišnje.

Predsjednik Udruženja je Dijana Berić.

Upravni odbor:

Ljiljana Simurdić, predsjednik

Vita Malešević, podpredsjednik

Milan Berić, član

Predrag Đurđević, član

Tatjana Stojičić, sekretar i član

Nadzorni odbor:

Mirko Malešević, predsjednik

Slađana Slijepčević, član

Mile Trivić, član

Draga naša djeco, roditelji, prijatelji i donatori

Još jedna godina je iza nas, godina puna aktivnosti i dešavanja. Ova godina je bila veoma posebna i puna emocija koje su prelazile iz jedne krajnosti u drugu. Veliki projekat koji će biti okosnica našeg budućeg rada, Roditeljska kuća, uspješno je završen. Svečano je otvorena kuća, a samo nekoliko dana prije toga napustila nas je naša predsjednica Rada Vještica, veliki čovjek, humanista i nosilac ovog projekta.

Moje duboko poštovanje svim roditeljima koji su se okupili oko ovog projekta, ali i oko svih drugih naših projekata i pristali na ove izazove zarad djece, izliječene i bolesne, preživjele i preminule. Posebna zahvalnost tugujućim roditeljima koji imaju snagu da pomognu drugoj djeci da se izbore za svoj život. Zahvalnost roditeljima čija su djeca preživjela bolest i koji su mogli bez osvrtnja da nastave dalje, ali ipak se osvrću i imaju ljudsku potrebu da svoju zahvalnost za dječji život pokažu tako što pomažu drugima u nevolji. Zahvalnost zdravstvenim radnicima koji se posvećeno bave svojim humanim, ali teškim i odgovornim pozivom. Djeca su nas okupila i od svih nas zaslužuju samo najbolje, a to ćemo postići ako makar na trenutak zaboravimo svoje profesije, funkcije i pozicije, pognemo glave i priznamo svoja ograničenja, budemo svjesni svoje ranjivosti i budemo ono što jesmo, ljudi. Naša djeca zaslužuju da budemo najbolji ljudi!

Naš cilj je: uspješnije liječenje naše djece, više šansi za život, manje neželjenih posljedica nakon liječenja i nijedno preminulo dijete. Roditelji nisu i ne smiju biti nijemi posmatrači u liječenju sopstvenog djeteta, već aktivni učesnici i partneri. Da bi se postiglo partnerstvo, neophodno je znanje, konstantno učenje, međusobno poznavanje, povjerenje i poštovanje.

Udruženja roditelja u cijelom svijetu imaju značajnu ulogu u pružanju podrške djeci oboljeloj od raka, njihovim porodicama, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama. Udruženja dopunjuju sve ono što

država ne može, pa čak i u onim najbogatijim državama zdravstveni sistem ne može da opstane bez donacija, volontera i javnog mnjenja.

Udruženja imaju sjedište u bolnici ili u blizini bolnice, u stalnom su kontaktu sa pacijentima i zdravstvenim radnicima, upućeni u svakodnevne potrebe i probleme djece, porodica i zdravstvenih radnika, jer jedino na taj način mogu pružiti adekvatnu i korisnu pomoć i podršku.

Članovi smo Internacionalne Konfederacije udruženja roditelja djece oboljele od raka (CCI) i zahvaljujući znanju i iskustvu naprednijih i iskusnijih i mi smo uveli inovativni projekat Roditeljska kuća u Republiku Srpsku. U tome su nam pomogli ponajviše prijatelji iz „Zvončice“, ali i iz Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ koji su isto tako to znanje dobili na poklon od stotina udruženja roditelja širom svijeta tokom proteklih 20 godina njihovog aktivnog učešća na međunarodnoj sceni.

Ove godine najveća radost je završetak Roditeljske kuće i početak njenog rada, ali je bilo i drugih aktivnosti. Tradicionalno smo organizovali ljetni rehabilitacioni kamp na Gučevu za djecu koja su završila bolničko liječenje i njihovu braću, sestre i roditelje. Takođe smo prvi put organizovali zimski rehabilitacioni kamp na Jahorini. Obilježili smo Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, 15. februar, učestvovali na Evropskoj konferenciji udruženja roditelja CCI u Beogradu itd.

I naravno ništa od ovog ne bismo mogli sprovesti, da nije bilo naših dragih prijatelja i naših donatora. Detaljnije o svemu navedenom možete pročitati u samom biltenu.

*Srdačno,
Dijana Berić*

Poštovani prijatelji,

U vremenu koje prethodi 15. februaru, danu koji će mnoge podsjetiti da je posvećen djeci koja, eto, nisu imala sreće da im u najljepšem životnom dobu preokupacija budu samo lutke, autići, matematika ili geografija, obraćamo vam se da bismo vam rekli da niste sami.

Počevši od šoka i nevjerice koji prati spoznaju da dijete ima zdravstveni problem, suočavanja i privikavanja, uz senzibilizaciju svih članova porodice na novu realnost, slijedi svakodnevnica koju će obilježiti dugotrajni proces liječenja, praćena periodima straha i nade, istraživanjima i raspitivanjima o terapijama i lekarima.

Ne smije biti dileme da je tokom tog procesa djeci neophodno omogućiti priliku da se i dalje školuju, da uče i igraju se i da budu spremna za povratak u sredinu, iz koje su, nadamo se, nakratko, iskoračili da bi se revitalizovali i vratili neophodnu snagu.

Kao kompanija sa izraženom društvenom odgovornošću, prevashodno prema osjetljivim grupama, a posebno djeci, upućujemo vam poruku najdublje solidarnosti, i izražavamo spremnost da podijelimo breme izazova s kojima se suočavate na putu čiji je konačni cilj izlječenje, ali i ponovna potpuna socijalizacija vaših mališana.

Zato je neophodno uputiti i odlučan apel javnosti, odnosno svima koji brinu o budućnosti zajednice, da je krajnje vrijeme da se svi osvijeste i prepoznaju značaj i sva iskušenja procesa kroz koji vi i vaša djeca prolazite.

Podrška društva, osim kreiranja atmosfere solidarnosti, mora podrazumijevati formulisanje dugoročne politike koja će se bazirati na sistemskom pristupu i koja će garantovati primjenu najnovijih iskustava, među kojima su: stručni rad na osnaživanju roditelja, zajednički boravak roditelja i djece u rehabilitacionim kampovima, prepoznavanje potencijala kod djece i stvaranja uslova da ih ispolje na radionicama i drugim formama.

To je put koji ćemo, kao društveno odgovorna kompanija, uvijek podržavati.

I kada za koji dan, u nebo sa balonima poleti i hiljadu nada, da budemo sigurni da smo učinili nešto da svaka od njih ima priliku da dotakne svoju srećnu zvijezdu.

Sa podrškom i najljepšim željama,

Vaš Blicnet

Blicnet

Roditeljska kuća prioritet za roditelje djece oboljele od malignih bolesti

15. februar 2016. - Puštanjem balona i porukama podrške roditelji djece oboljele od malignih bolesti skrenuli su pažnju na položaj u kojem se nalaze njihovi mališani, ali i oni sami. Poručuju da je glavni prioritet što skoriji završetak Roditeljske kuće u Banjaluci.

Od kolikog je značaja taj vid pomoći najbolje zna Slađana Slijepčević koja je boravila tri godine u ovakvoj kući u Beogradu, tokom trogodišnjeg liječenja njene četrnaestogodišnje kćerke Tamare.

“Puno znači, dijete se tu osjeća lakše, bolje podnosi terapije, nema svakodnevno bijelih mantila da su sa doktorima, da uvijek neko nešto zapitkuje, opušteni su”, priča Slađana Slijepčević.

Osim boljih uslova za zdravlje mališana, roditelji poručuju da bi im ovaj vid smještaja i te kako olakšao i novčane izdatke s kojima se suočavaju.

S nestrpljenjem očekuju njeno što skorije otvaranje.

“Hematoonkološko odjeljenje ovdje u Banjaluci jedino je u Republici Srpskoj. Djeca i roditelji dolaze iz svih mjesta, a sve to iziskuje mnogo novca. Moraju biti smješteni u blizini Paprikovca, u bolnici obično ostaju same mame s djetetom, jer ne mogu biti prisutna oba roditelja”, kaže Ljiljana Simurdić, majka oboljele djevojčice.

“Kuća bi trebalo da bude završena do 15. aprila, a useljiva najkasnije do početka jeseni”, poručuje Dijana Berić, sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra”.

“Recimo vanjsko uređenje, možda ćemo u startu odustati od asfaltiranja, to nam je ogromna stavka”, rekla je Berićeva.

Roditeljska kuća prostiraće se na 500 metara kvadratnih sa sedam apartmana, a imaće i sve higijenske i zdravstvene uslove. Osim u Banjaluci, najavljeno je i otvaranje Roditeljske kuće u Sarajevu.

Sve veći broj recidiva kod oboljele djece

15. februar 2016

Svjetski dan djece
oboljele od
malignih bolesti

Sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra Republika Srpska" Dijana Berić navela je da je broj djece oboljele od malignih bolesti u Republici Srpskoj ustaljen, te istakla da je sve veći broj recidiva. "To je poruka svim velikim farmaceutskim kompanijama. Prisutna je velika potreba za novim lijekovima jer su sadašnji nedovoljni, pa treba ići ka iznalaženju novih, koji će biti namijenjeni samo liječenju dječijeg kancera", rekla je ona.

Nakon otvaranja likovne radionice "Za hrabra mala srca" u Muzeju Republike Srpske, ona je istakla da je ova radionica psihološka podrška djeci koja se liječe na Odjeljenju dječije hemato-onkologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS), ali i svoj djeci u svijetu koja se liječe od kancera.

U likovnoj radionici učestvovala su liječena djeca iz Udruženja "Iskra" zajedno sa učenicima osnovnih škola "Branko Radičević", "Jovan Cvijić", "Ivo Andrić", "Vuk Stefanović Karadžić", "Petar Petrović Njegoš" i Srednje tehnološke škole, uz pomoć kustosa iz svih odjeljenja Muzeja Srpske i višeg muzejskog pedagoga.

Viši muzejski pedagog Nataša Nogo navela je da će crteži nakon današnje humanitarne akcije biti donirani Odjeljenju dječije hematoonkologije UKC RS.

«Inspiracija mališanima za crteže su muzejski eksponati koje su naši kustosi iznijeli iz svojih odjeljenja», rekla je Nogo.

Član Udruženja "Iskra" Ljiljana Simurdić rekla je da radionica za ovo udruženje puno znači jer doprinosi širenju pozitivnog glasa o mališanima koji boluju od malignih bolesti, prvenstveno kako bi svi uvidjeli da su to djeca kao i sva druga. "Želimo da pošaljemo poruku da ovu djecu ne treba izbjegavati jer su to mališani koji su imali težak period u životu, te da ih treba što više uključivati u životne tokove", istakla je Simurdićeva.

Ona je naglasila da su problemi sa kojima se susreću roditelji djece oboljele od malignih bolesti veliki jer se u toku liječenja djeca moraju potpuno izolovati od spoljašnjeg svijeta i isključiti iz života.

Prema njenim riječima, mnogo će značiti izgradnja Roditeljske kuće. Roditelji koji nisu iz Banjaluke neće više morati iznajmljivati i plaćati stan kako bi bili blizu svoje djece koja se liječe, a u kući je predviđena i igraonica za djecu.

Simurdićeva je navela da veliki značaj ima i pomoć predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji uglavnom svoj oboljeljoj djeci osigura pomoć.

Povodom 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, Muzej Republike Srpske je i 2016. godine organizovao likovnu radionicu «Za hrabra mala srca».

Obilježavanje 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti u Kulturnom centru Banski dvor. Povodom ovog dana naše udruženje je izdalo prvi bilten, te smo tom prilikom prošli kroz naše dosadašnje aktivnosti i uručili zahvalnice zaslužnim ustanovama i pojedincima koji su nam pomogli i podržali naš rad.

Svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti

Donacija Odjeljenju hematoonkologije Klinike za dječije bolesti

Kompanija „Mladegs Pak“ u saradnji sa Udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Banjaluka donirala je Odjeljenju hematoonkologije Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske monitor za praćenje vitalnih funkcija. Vrijednost donacije iznosi više od 8.000 KM, a uručenje je upriličeno na Svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti.

Uručenju donacije prisustvovali su predsjednik Nadzornog odbora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Predrag Đurđević, Dijana Berić, sekretar Udruženja, Srđan Vrhovac, suvlasnik kompanije „Mladegs Pak“, prof. dr Zvezdana Rajkovača, pomoćnik generalnog direktora za medicinske poslove, dr Stojislav Konjević, načelnik Klinike za dječije bolesti i dipl. med. sestra Slađana Vranješ, pomoćnik direktora za zdravstvenu njegu.

Načelnik Klinike za dječije bolesti dr Stojislav Konjević zahvalio je kompaniji „Mladegs Pak“ i Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Banjaluka na doniranom aparatu te naveo da je riječ o uređaju koji će znatno unaprijediti proces rada Odjeljenja hematoonkologije i Klinike za dječije bolesti. Istakao je da između Udruženja „Iskra“ i Klinike za dječije bolesti postoji lijepa saradnja koja je nedavno rezultirala i obnovljenom kuhinjom na Odjeljenju hematoonkologije.

Članice našeg udruženja posjetile su Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ na njihov poziv. Tom prilikom su dogovoreni i modaliteti daljnje saradnje između naša dva udruženja.

Radna posjeta Udruženju «Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH» Sarajevo

**23. mart 2016
Radovi na
izgradnji
Roditeljske kuće
u punom jeku...**

Evropska konferencija u Beogradu 22-24.04.2016.

Sedma konferencija CCI (Child Cancer International) održana je ove godine od 22. – 24. aprila , u Beogradu, Srbija. Domaćin je bila Srpska mreža djece oboljele od malignih bolesti.

Naše Udruženje na konferenciji su predstavljali Dijana Berić i Vladimir Pejić.

Na samom početku predstavljena je organizacija CCI , saradnja između CCI Evrope i SIOP-a , te je dato kratko objašnjenje projekata Evropske unije u koje je uključena CCI Evrope.

Konferenciju su svečano otvorili domaćini ,Irina Ban i Vladimir Radulović, dok je Luiza Baset predstavila zemlje i organizacije koje su prisustvovala (30 zemalja i preko 100 učesnika).

Ove godine su izvođene paralelne sesije , tako da su učesnici mogli birati sesiju u kojoj će učestvovati. Jednu od grupa je vodila Maren Bosel iz Njemačke, to je bio mentorski seminar za survajvere , sa fokusom na to kako su organizovane različite grupe survajvera, vrste aktivnosti koje sprovode i kako se uzajamno pomažu .To je bila odlična prilika da se prikupe nove ideje i da se iskustva uzajamno podjele. Drugu grupu je vodila Anne Goeres iz Luksemburga, ona je dala informacije u vezi načina prikupljanja sredstava i samog odnosa s javnošću.

Jedna od tema konferencije su bili Evropski standardi zaštite i 7 ciljeva Evropskog plana za rak, koji je široko priznat kao referentni dokument za procjenu napretka u razvoju lijekova , liječenja i njege u različitim pedijatrijskim centrima kada je u pitanju liječenje raka širom kontinenta.

Međutim još mnogo toga treba da se uradi da bi sva djeca u Evropi dobila isti standard njege , bez obzira na zemlju u kojoj žive.

Dr Lorna Zadavec iz Slovenije je govorila o kasnim posljedicama liječenja i ukazala na važnost dugoročnog praćenja preživjelih . Sledeće konferencija će se održati 2017.god.u Rimu, Italija.

27. april 2016

Članovi našeg udruženja prisustvovali su otvaranju Roditeljske kuće Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH"

14. maj 2016

Muzičko društvo „Muzikus“ održalo je u Tesliću humanitarni koncert za jednog našeg heroja sa Hematoonkološkog odjeljenja. Oni su muzikom i ljubavlju pokazali svoju veličinu, kao i činjenicu da svako ko želi da pomogne, to i može. Niko od njih ne poznaje lično tog dječaka što doprinosi još više veličini njihovog gesta. A on je na početku teškog puta i naša pomoć, u bilo kom obliku, olakšaće mu taj put. Za što više svijetlih zvijezda u našim životima kao što je to društvo „Muzikus“ i za što manje bolesne djece.

PROLJEĆE U
MUZEJU
2016

Слађана Берић

20. maj 2016

Radionice „Proljeća u muzeju“, privedene su kraju. Na finalnoj večeri mališani su izložili svoje radove. Kako su nam rekli - nije bitno pobijediti, nego učestvovati.

JUBILARNO PROLJEĆE U MUZEJU

Radionice desete jubilarne manifestacije "Proljeće u muzeju", koje tradicionalno svakog proljeća organizuje Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad, ove su godine započele rad 28. marta, kada je finalne večeri 12. maja svečano otvorena izložba učeničkih radova.

Manifestacija protječe svakodnevnim likovnim radionicama, u kojima sudjeluju djeca iz Udruženja "Iskra", te učenici osnovnih škola iz Republike Srpske. U pratnji nastavnika likovnog odgoja, učenici skiciraju eksponate u Muzeju i potom ih likovno dorađuju te pripremaju za izložbu pod nazivom "Muzejski eksponat kao inspiracija".

Tokom boravka u Muzeju, djecu iz Udruženja "Iskra" i ostale učenike u kreativnom radu vode saradnik Muzeja, nastavnik likovnog vaspitanja Golub Vujičić, te Đurđica Bjelošević, slikar konzervator Muzeja Republike Srpske. Radionice vode pedagozi i likovnjaci, koji u stručnom žiriju biraju radove koji će biti nagrađeni na izložbi.

Промоција једнакости међу дјецом, те ликовне културе уопште, у Републици Српској представља изазов, посебно када су у питању

лијечена дјеца из Удружења "Искра". Развијање односа према институцији Музеја као простора у којем могу исказати своје емоције кроз креативни рад, неке су од активности Одјелјења за образовно-педагошки рад којима се стимулише друштвена свијест о потребама дјеце оболеле од малигних болести.

Promocija jednakosti među djecom, te likovne kulture uopšte, u Republici Srpskoj predstavlja izazov, posebno kada su u pitanju liječena djeca iz Udruženja "Iskra". Razvijanje odnosa prema instituciji Muzeja kao prostora u kojem mogu iskazati svoje emocije kroz kreativni rad, neke su od aktivnosti Odjela za obrazovno-pedagoški rad kojima se vrši uticaj i na društvenu svijest, o potrebama djece oboljele od malignih bolesti.

Svake godine učenici iskazuju sve veće interesovanje i entuzijazam za sudjelovanjem u ovoj manifestaciji. Djeca iz Udruženja "Iskra", svojim učešćem i izlaganjem svojih radova, dobijaju mogućnost sudjelovanja u aktivnostima koje pozitivno djeluju na osobni stav prema svim okolnostima njihovog djetinjstva.

Kao podršku djeci liječenoj od malignih bolesti i članovima njihovih porodica Udruženje je organizovalo rehabilitacioni kamp "Zimske radosti".

Dugogodišnja klinička iskustva i brojne studije svjetskih stručnjaka, iz različitih domena, daju naučne dokaze da maligna bolest djeteta nije isključivo medicinski problem, niti je isključivo problem porodice, već je multidimenzionalan problem koji se tiče šire društvene zajednice.

Potrebno je pružiti psihološku i socijalnu podršku djeci i njihovim roditeljima tokom liječenja, ali i nakon liječenja, sa ciljem da se ublaže bol i patnja i da se omogući uspostavljanje emotivne ravnoteže i bržeg izliječenja, kao i kvalitetna rehabilitacija, resocijalizacija prilikom povratka u svoje matične sredine.

Kamp je održan od 01. - 17. januara 2016.godine na planini Jahorini. Ovaj naš projekat je podržan od strane Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, i od društveno dogovorne Kompanije Nestro petrol koja je u okviru svoje humanitarne akcije „Zajedno možemo više“ podržala rehabilitacioni kamp "Zimske radosti" Jahorina 2016.

Rehabilitacioni kamp "Zimske radosti"

"Dvije sedmice smijeha, radosti i brojnih zanimljivih aktivnosti pomoći će našim malim herojima da se osnaženi i odmorniji suoče s izazovima koje pred njih postavlja svakodnevnica" - Milan Berić

HUMANITARNO PLESNO VEČE
 ZA PODRŠKU RADU UDRUŽENJA RODITELJA
 DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI „ISKRA RS“

UČESNICI:
 ŠKOLA PLESA – PLESNI KLUB „BOLERO“
 PLESNI KLUB „HABANERA“
 I PREDŠKOLSKA USTANOVA „ANDREJ“

Kino sala Sportske dvorane „Obiličevo“
 Nedjelja 29.05.2016. u 19 sati
 Prodaja ulaznica na blagajni Dvorane „Obiličevo“ - Cijena ulaznice: 5 KM

IPAN LUKA SYSA
 CITY OF BANJALUKA

BOLERO
 PLESNI KLUB

JAVNA USTANOVA
 SPORTSKI CENTAR **Borik**

Plesni klub „Bolero“ održao je humanitarno plesno veče 29. maja u SD „Obiličevo“ kao podršku radu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra RS“.

Majske
 aktivnosti

25. MAJ 2016 - JOŠ NEKOLIKO DANA DO ZAVRŠETKA RADOVA NA RODITELJSKOJ KUĆI, A POTOM NAMJEŠTANJE...

ZAVRŠENA IZGRADNJA PRVE RODITELJSKE KUĆE U SRPSKOJ

Završena je izgradnja prve roditeljske kuće u RS za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje, a do 15. juna izvođač radova bi trebalo da preda kuću Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u Banjaluci.

Dijana Berić, sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u Banjaluci, kaže da nakon primopredaje slijedi namještanje kuće.

"Uradili smo sve osim toga. Za namještanje kuće nemamo sredstava, ali imamo obećanje pomoći iz Kabineta predsjednika RS Milorada Dodika. Dakle, vjerujemo u to i sigurno je da će odmah nakon toga objekat imati i upotrebnu vrijednost", objasnila nam je ona.

Predračun za sve radove na prvoj roditeljskoj kući u RS bio je viši od 850.000 KM, koliko je "Iskra" imala na raspolaganju nakon donatorske konferencije organizovane u tu svrhu koju je organizovao Milorad Dodik, predsjednik RS. Za završetak gradnje nedostajalo im je oko 100.000 KM, i to bez unutrašnjeg opremanja, odnosno namještanja objekta.

"Ipak, gradnja kuće nije stala nijednog trenutka. Od časa kada smo postavili prvi kamen nismo prestali da gradimo. Pomogle su nam i brojne donacije da uspijemo u tome, mnogi su prepoznali važnost ove priče", dodala je ona.

Tako je, kako ističe, "Niskogradnja" na sebe preuzela uređenje saobraćajnice, "Šume Srpske" i "Rasadnici" odgovorni su za zasade, humus i sadnice u dvorištu kuće, za dječje igralište pobrinula se kompanija "Tenzo", donirani su i protivpožarni aparati i druga vrsta sigurnosne opreme.

Riječ je o prizemnom objektu od 500 kvadratnih metara sa sedam apartmana, a imaće i sve higijenske i zdravstvene uslove, dnevni boravak, kuhinju, trpezariju, igraonicu, učionicu, psihološku podršku, podršku socijalnih radnika, vešernicu, kao i dvorište sa zelenom površinom s igralištem i nekoliko parking-mjesta.

Prema podacima Hematoonkologije Klinike za dječije bolesti UKC RS, godišnje oboli od 60 do 70 novih pacijenata, a svake godine očekuju od 30 do 35 novih veoma teških slučajeva ovih oboljenja. Tokom liječenja djece s malignitetom, iako hrabre i snažne, sve porodice imaju velike troškove, koji nisu vezani samo za nabavku lijekova i sredstva koja snosi zdravstveni sistem RS.

Zbog toga roditeljske kuće i jesu osmišljene kao zamjenski dom s porodičnim ambijentom, psihološka i ekonomska podrška za sve njih.

Naši prijatelji iz "Zvončice" su 10. juna 2016. godine prisustvovali radnom sastanku u UKC RS da bi prezentovali svoj model rada i upravljanja Roditeljskom kućom pri Institutu za majku i dijete, Beograd, Srbija.

Umjetnici iz UDAS-a oslikavaju zidove dnevnog boravka Roditeljske kuće

KABINET PREDsjedNIKA RS OPREMA RODITELJSKU KUĆU

16. jun 2016 - Prva Roditeljska kuća u RS za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje svoja će vrata otvoriti iduće sedmice, a sav novac za opremanje obezbijediće Kabinet predsjednika RS Milorada Dodika.

Rekla je ovo sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka Dijana Berić. Dodala je da je roditelje oboljelih mališana mnogo obradovala vijest da će Kabinet predsjednika RS snositi troškove opremanja kuće.

„Izvođač radova će ostati u objektu do otvaranja, a potom će Roditeljska kuća biti predata Udruženju na upravljanje“, rekla je ona.

Takođ je istakla da su uslovi liječenja u Srpskoj za djecu oboljelu od malignih bolesti dobri, ali da treba što prije uspostaviti registar oboljelih na nivou cijele

države.

Načelnik Klinike za dječije bolesti u Univerzitetском kliničkom centru RS (UKC RS) dr Stojislav Konjević rekao je da se na Odjeljenju dječije hematoonkologije liječi 40 mališana iz cijele RS. „Maligna oboljenja koja se najčešće dijagnostikuju kod ovih pacijenata su akutna limfoblastna leukemija i solidni tumori“, rekao je Konjević.

Dodaje da još nema jasnih pokazatelja o uzroku sve češćeg obolijevanja mališana od malignih bolesti. U Institutu za javno zdravstvo RS su kazali da je 2011. godine na UKC RS od malignih bolesti liječeno 14 djece predškolskog uzrasta, a lani 25 mališana.

Sjećamo se naše Rade Vještica, jedne od osnivača i prvog predsjednika U.O. našeg Udruženja. Puna energije, želje i volje također je bila i jedan od inicijatora za gradnju Roditeljske kuće. Jednostavno, znala je da nešto što mora biti urađeno-mora da bude urađeno. Odlučno, jedino i samo naprijed. I imala je našu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je nakon otvaranja rekao novinarima da će već sutra potpisati odluku o dodjeljivanju 100.000 KM koliko je potrebno za opremanje ove kuće.

Predsjednik Srpske očekuje da bi tim sredstvima kuća trebalo da bude opremljena za oko dva mjeseca i u upotrebi za roditelje djece oboljele od malignih bolesti.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je izgradnjom prve roditeljske kuće u Republici Srpskoj društvo pokazalo da je spremno da, bez obzira na izazove svakodnevnog života, odvoji vrijeme i novac da pomogne drugima. Dodik smatra da će ova kuća biti dovoljna da se zbrinu sve porodice koje za tim imaju potrebu.

21. JUN 2016 PREDSJEDNIK SRPSKE OTVORIO RODITELJSKU KUĆU

Izvor: SRNA

"Volio bih da nikada nijedna porodica ne uđe u ovu kuću, a svima koji uđu želim da iz nje izađu zdravi", poručio je predsjednik Srpske nakon otvaranja Roditeljske kuće za djecu oboljelu od malignih bolesti, u krugu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Dodik je napomenuo da je izgradnja ove kuće rezultat humanosti ljudi iz Republike Srpske koji su donirali sredstva u akciji "S ljubavlju hrabrim srcima".

"Upravo gledanje prema onima u nevolji dovelo je do toga da se skupi dovoljno novca da se napravi ovaj zaista dobar objekat. On je istakao da ne može biti radostan zbog uspjele akcije, jer je riječ o djeci koja su oboljela od tako teških bolesti i koja vode tešku bitku sa svojim roditeljima i ljekarima, ali je, ipak ponosan, na njen uspjeh.

"Izgradnja ove kuće je samo malo olakšanje u njihovoj situaciji, da barem ne moraju misliti na smještaj kada dođu u Banjaluku", dodao je Dodik.

Šef Odjeljenja dječije hematoonkologije u Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci Jelica Predojević Samardžić rekla je da će ova kuća ubrzati liječenje i olakšati pristup ljekaru u svakom trenutku s obzirom na blizinu Roditeljske kuće i Klinike.

"Već sada imamo četiri majke sa djecom koje ćemo smjestiti čim ova kuća bude opremljena. Djeca se liječe na Klinici, a dolaze iz istočnih dijelova Srpske", dodala je ona.

Također je navela da u Srpskoj godišnje 50 djece oboli od malignih oboljenja, trenutno ih više od 50 prima zračnu terapiju, a rezultati liječenja su dosta dobri.

"To su najteža dječja oboljenja koja ugrožavaju život djeteta, njegov razvoj i porodicu, te iziskuju teško, komplikovano i neizvjesno liječenje", naglasila je Samardžićeva.

Ona smatra da će ova roditeljska kuća predstavljati toplo i sigurno mjesto na kojem će pacijenti dok ne primaju terapiju boraviti i biti u najbližem kontaktu sa ljekarima.

Sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Dijana Berić rekla je da je zadovoljna što je izgrađena kuća, koja je rezultat velike podrške predsjednika Dodika i humanitarne akcije "S ljubavlju hrabrim srcima".

Ona je istakla da je ova kuća dokaz ljubavi i sposobnosti da se humanost kod čovjeka može iznaći.

"Ovo je velika stvar za svakoga ko je dao doprinos u realizaciji ovog projekta i za cijelo društvo. Svi zajedno možemo biti ponosni", poručila je Berićeva.

Otvaranju su prisustvovali i gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci Mirko Stanetić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“, Grada Banjaluke, kao ipredstavni-cima kompanija „Elektrokrajina“, „M:tel“ i „Elta kabel“.

Učesnici sastanka razgovarali su o budućem radu Roditeljske kuće za smještaj djece koja se liječe na Odjeljenju dječije hematoonkologije u Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci i njihovih roditelja. Dogovorena je tehnička i materijalna podrška da bi Roditeljska kuća imala sve potrebne sadržaje i na taj način pružila porodicama udoban smještaj. Cilj je da Roditeljska kuća postane sigurno mjesto u kojem će mali pacijenti dok ne primaju terapiju boraviti i biti u najbližem kontaktu sa roditeljima i ljekarima.
Izvor: SRNA

Hvala firmi Tenzo koji su Udruženju donirali igralište za Roditeljsku kuću. Hvala zaposlenima u Tenzu koji sa posebnom pažnjom uređuju svaki detalj na igralištu da bi se spriječila mogućnost bilo koje povrede. Nakon doniranja igrališta za Roditeljsku kuću društveno odgovorna firma „Tenzo“ donirala je i igračke za dječju igraonicu.

03. JUL 2016 PODRŠKA ZA RAD RODITELJSKE KUĆE

Roditeljska
kuća

Hvala našim prijateljima iz Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" iz Sarajeva, na poklonima za Roditeljsku kuću.

Rehabilitacioni kamp za grupu djece iz Republike Srpske koja su završila proces intenzivnog liječenja naše udruženje je organizovalo i ove godine na planini Gučevo, Srbija i to u periodu od 16. do 23. jula 2016. godine, zajedno sa djecom i njihovim porodicama iz Udruženja „Zvončica“ Beograd.

U sklopu svojih redovnih godišnjih aktivnosti Udruženje “Iskra Republika Srpska” u koordinaciji sa beogradskim Udruženjem „Zvončica“ u periodu od 16. do 23. jula na planini Gučevo organizovalo je ljetni kamp za djecu koja su liječena od malignih bolesti.

Planina Gučevo, koja je desetak kilometara udaljena od Banje Koviljače sa najvećom koncentracijom ozona na Balkanu, idealno je mjesto za oporavak i rehabilitaciju djece nakon dugog i teškog liječenja, a ono što je zajedničko za naše mališane i ovu prkosnu planinu jeste junačka borba i pobjeda. A da je to tako govore i Njegoševi stihovi koji krase kosturnicu na Gučevu i jasno se odnose na svu našu djecu i njihove porodice koje se bore protiv dječjeg kancera.

Kroz razne vidove radionica, sportskih aktivnosti, šetnji, zabave i igre, a koje su našim mališanima bile na raspolaganju, ovaj kamp je još jednom pokazao koliki je njegov značaj u rehabilitaciji djece liječene od malignih bolesti. Na rastanku zagrljaji, poljupci, suze u očima, obećanje i želja da se i iduće godine ponovo sretnu i druže na ovom divnom mjestu.

Udruženje zahvaljuje svim dobrim ljudima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta , a nama u Udruženju ostaće veliko zadovoljstvo što smo našim mališanima i njihovim porodicama omogućili sedam nezaboravnih dana ispunjenih smijehom, igrom, rasonodom, neizmjernom srećom i zadovoljstvom.

LJETNI KAMP GUČEVO 2016

Članovi Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka organizovali su sadnju ukrasnog bilja u dvorištu Roditeljske kuće za djecu oboljelu od malignih bolesti, u banjalučkom naselju Paprikovac, a koja bi trebalo da počne da radi u septembru.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Igor Radojičić kaže da su članovi ovog odbora odlučili da oplemene dvorište Roditeljske kuće uređenjem i pošumljavanjem.

“To je i simbolična poruka našeg programa u Banjaluci – da Banjaluka bude ugodno mjesto za život i grad zelenila”, rekao je Radojičić novinarima.

On je istakao da je važan element programa razvoja i život grada na rijekama, te nove zelene površine i parkovi, prostori za djecu i omladinu, kao što su igrališta, sportske dvorane i vrtići.

Radojičić je naveo da je Roditeljska kuća rezultat inicijative predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i sredstava prikupljenih donacijama građana, ali i brojnih drugih donatora. Predstavnik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra” Dijana Berić izrazila je zahvalnost članovima banjalučkog SNSD-a na humanom gestu, podsjetivši da je Roditeljska kuća otvorena u junu.

“U toku je izrada i nabavka namještaja i inventara za kuću, te je planirano da ona počne da radi početkom septembra”, rekla je Berićeva.

Ona je dodala da je sredstva za namještanje donirao Kabinet predsjednika Republike Srpske, te istakla da je kuća sagrađena zahvaljujući humanitarnoj akciji “S ljubavlju hrabrim srcima” pod pokroviteljstvom predsjednika Republike.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Mirko Stanetić istakao je da Roditeljska kuća predstavlja novi iskorak u liječenju najtežih i najmlađih bolesnika.

“Roditeljska kuća nije dio zdravstvenog sistema, te ne želimo da postane bolnica, nego da bude prijatno mjesto za boravak djece i njihovih roditelja, kako bi, u svakodnevnoj borbi za zdravlje, izbjegli tegobe sa kojima se suočavaju u bolnici, kao što su infekcije, promenade bolesnika i drugo”, rekao je Stanetić.

Izvor:ATV

18. avgust 2016 - SNSD-ovci sadili ukrasno bilje u dvorištu Roditeljske kuće

TIMSKI RADOVI **UREĐIVANJE VRTA I** **OSLIKAVANJE ZIDOVA** **RODITELJSKE KUĆE**

UMJETNICI OSLIKALI ZIDOVE

6. septembar 2016 - Umjetnici galerije banjalučke Organizacije amputiraca UDAS počeli su oslikavanje zidova dnevnog boravka Roditeljske kuće za djecu oboljelu od malignih bolesti u Banjaluci.

Na oslikavanju će narednih nekoliko dana raditi Nikola Kašterović i Ognjen Milovčević.

Iz UDAS-a ističu da su na ovaj način željeli da daju doprinos u jačanju i razvoju lokalnih zajednica na konkretnom primjeru.

Ova organizacija podsjeća da 50 djece u Republici Srpskoj boluje od malignih bolesti.

Sekretar Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra” Dijana Berić rekla je ranije Srni da bi Roditeljska kuća trebalo da počne da radi 8. septembra.

RODITELJSKA KUĆA PRIMILA PRVE STANARE: LIJEČENJE LAKŠE UZ MAJKU I NOVE DRUGARE

9. septembar 2016 - U Roditeljskoj kući, koja odiše domaćinski i ima sve što nam je potrebno, biće mi mnogo lakše da podnesem liječenje, jer, osim što ću stalno biti sa majkom, tu će biti i moji novi drugari. Rekao je juče po ulasku u Roditeljsku kuću u Banjaluci, trinaestogodišnji Nikola Jovanović iz Modriče, koji se bori sa leukemijom. Nikola je ovom prilikom, i u ime ostale oboljele djece, ministru zdravlja i socijalne zaštite RS Draganu Bogdaniću u znak zahvalnosti uručio "zlatnutraku".

Bogdanić je istakao da Ministarstvo čini sve da bi olakšalo porodicama djece koja boluju od malignih bolesti, koja se liječe u Univerzitetkom kliničkom centru RS.

„Osim toga, obezbijedićemo i neophodna sredstva za plate osoblja u Roditeljskoj kući“, rekao je Bogdanić. Osim Nikole i njegove majke u ovu kuću uselile su se još dvije porodice, a dobrodošlicu povodom useljenja, osim članova Udruženja "Iskra" i ministra, poželio im je i direktor UKC-a Mirko Stanetić, kazavši da će UKC obezbijediti redovnu analizu svih briseva, kao i redovan rad konzilijuma. Izvor: Glas Srpske

Nakon zimskog rehabilitacionog kampa "Zimske radosti" na Jahorini i ljetnog rehabilitacionog kampa „Gučevo“, članovi našeg udruženja družili su se na Hajdučkim vodama. Ovaj izlet dogovoren je na Gučevu sa željom da se prije početka nove školske godine djeca još jednom druže u opuštenu atmosferu i na jednom ovako ugodnom i zdravom mjestu. Svako je uživao na svoj način. Nije nas bilo briga ima li signala mobilne mreže, jer pored penjanja na vrh i uživanja u predivnom pogledu, odbojci, tenisu, mnoštvu sprava za vježbanje, trimstazi, i roštilju – kome da padne na pamet mobilni telefon.

Veliko hvala mališanima i njihovim vaspitačima iz dječjeg vrtića "Princeza Katarina Karađorđević" Laktaši na donaciji za djecu koja su smještena u Roditeljskoj kući "Iskra".

Povodom Svjetskog dana pošte, osim manifestacije u Bijeljini, rukovodstvo „Pošta Srpske“ posjetilo je u Banjaluci Roditeljsku kuću za djecu oboljelu od malignih oboljenja i tom prilikom predstavnicima Roditeljske kuće, poklonjene su klupe i poštansko sanduče. Ove godine "Pošte Srpske" nisu izrađivale reklamni materijal povodom 9. oktobra, stoga su sredstva usmjerena na pomoć mališanima. U dogovoru sa predstavnicima Roditeljske kuće, kao i Udruženja roditelja za djecu oboljelu od malignih bolesti „Iskra“, naši radnici napravili su ono što je bilo neophodno, a to su klupe u dvorištu objekta u kojem borave mališani.

(10. oktobar 2016)

SEPTEMBAR – MJESEC PODIZANJA SVIJESTI O MALIGNIM BOLESTIMA

Septembar se u svijetu se obilježava kao mjesec podizanja svijesti o malignim bolestima dječje dobi, te se na taj način daje podrška djeci koja su trenutno na liječenju, njihovim porodicama i svim ostalim osobama koje su svakodnevno uključene u ovu problematiku. „Zlatna traka“ kreirana je 1997. godine kao simbol malignih bolesti u dječjoj dobi.

22. oktobar 2106. - Predstavnice Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS" uručile su zahvalnicu Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske. Zahvalnicu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS" uručila je Dijana Berić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja, g-dinu Željku Volašu, predsjedniku Organizacije amputiraca UDAS RS, za doprinos Organizacije UDAS prilikom oslikavanja igraonice u Roditeljskoj kući u Banjaluci i donacije umjetničkih slika. „Tokom septembra umjetnici Galerije UDAS su

oslikali zidove igraonice u Roditeljskoj kući u Banjaluci jer smo željeli da prostorije za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove roditelje učinimo prijatnijim i ugodnijim za boravak. Takođe, željeli smo i da pružimo doprinos u jačanju i razvoju lokalnih zajednica, na konkretnom primjeru novoizgrađene Roditeljske kuće za djecu oboljelu od malignih bolesti“, rekli su u UDAS-u. Prilikom posjete razgovarano je i o mogućnostima zajedničkih projekata između Udruženja "Iskra RS" i Organizacije UDAS RS u narednom periodu.

22. oktobar 2016 - Predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra RS" Dijana Berić uručila je zahvalnicu direktoru Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Stevanu Jovanoviću za projektovanje i konsalting usluge pri izgradnji Roditeljske kuće.

ZAHVALNICE

Na uspjehu projekta Roditeljska kuća uveliko možemo zahvaliti institucijama, institutima, preduzećima i pojedincima koji izražavaju društvenu odgovornost kroz velikodušan doprinos

Izvor: Glas Srpske

5. novembar 2016 - Bolest i teške terapije nisu jače od nas, treba da se borimo i izdržimo, da budemo samouvjereni i sigurno ćemo pobijediti.

Veselo i pomalo bezbrižno rekao je ovo trinaestogodišnji Nikola Jovanović iz Modriče, koji je sa majkom Milicom trenutno jedini stanar Roditeljske kuće.

Nikolu je opaka leukemija dovela u Banjaluku koja mu je, kako kaže, postala drugi dom. **Ovaj dječak tokom čitavog razgovora nije skidao smiješak s lica, a ono što nas je razoružalo bile su njegove riječi koje su odisale hrabrošću i izuzetnom voljom za životom. U Roditeljskoj kući kaže da ima sve.**

Priče iz Roditeljske kuće: MAMA, OVDJE JE SUPER!

„Lijepo mi je ovdje, skoro pa kao kod kuće. Imam sve što mi treba, sobu, igraonicu, osjećam se opušteno i sigurno, a i tata i sestre me posjećuju. Mnogo nam je lakše od kada ne plaćamo stan“, rekao je Nikola. Novi Nikolin dom, ali i dom drugih mališana koji su prije njega boravili u Roditeljskoj kući zaista odiše prijatnom, domaćinskom atmosferom. Zidove ove kuće, koja je spas za djecu koja se liječe u Univerzitetskom kliničkom centru RS od najtežih bolesti, krase junaci crtanih filmova, mnoštvo knjiga i igračaka. Ipak, ono što ovaj dom čini toplim, domaćinskim jesu osmijesi njenih stanara koji odzvanjaju prostorijama. Kada ne prima terapije, Nikola vrijeme provodi za računarnom, a o tome koliko je dobar informatičar najbolje svjedoče pozivi njegovih drugara iz škole kojima na daljinu pomaže u rješavanju zadataka.

Nikola priznaje da mu školski drugari veoma nedostaju, ali i treninzi u Klubu borilačkih sportova "Modriča" gdje trenira karate. „**Kada sam išao kući, treneri su me posjećivali i jedva čekam da nastavim s treninzima. Osvojio sam nekoliko medalja i diploma, a najdraža od njih mi je zlatna sa republičkog takmičenja u karateu**“, rekao je Nikola, koji jednoga dana želi da postane informatičar ili sveštenik. Puna optimizma i hrabrosti najveću Nikolinu bitku rame uz rame s njim bije majka Milica.

„Od kada smo ovdje oboje smo opušteniji, lakše je kad dijete ima svoj prostor u kojem se osjeća lijepo, u kojem je srećan, jer njegov osmijeh mi daje snagu“, priča Milica vidno ponosna na svog sina borca. Kaže da je Nikola uvijek bio pomalo nestašan dječak.

„Nikada se nije žalio, ništa mu nije bilo teško, dok u aprilu odjednom nije prestao da jede. Dijagnostikovana mu je leukemija i tada počinje naša borba. Bilo je uspona i padova, ali nismo odustajali, čovjek se mora boriti do kraja, do pobjede“, rekla je ona.

Dolasci iz Modriče u Banjaluku, mukotrpane terapije i traženje stana dodatno su ih iscrpljivali sve dok u septembru vrata Roditeljske kuće nisu širom otvorena i za njih.

„Nikola se mnogo bolje osjeća ovdje u kući u odnosu na period kada smo stalno bili na Odjeljenju hematoonkologije. Često mi kaže: Mama, ovdje je super“, priča Milica.

Dodaje da su joj u ovoj borbi najveća podrška suprug i kćerke, a odvojenost od njih teško podnose i ona i Nikola. Ipak, ne gube nadu, jer dječak sada prima treći blok terapije i ako sve bude u redu, za mjesec se vraćaju kući.

Od kada je otvorena Roditeljska kuća, već dva mjeseca, Nikola i Milica su dočekali i ispratili mnoge porodice iz Bileće, Zvornika, Sarajeva. Zajedno su sa njima dijelili lijepe i one manje lijepe trenutke i, kako kažu, hrabрили jedni druge da o odustajanju ne smiju ni da razmišljaju.

Šef Odjeljenja hematoonkologije sa opštom pedijatrijom i Centrom za hemofiliju Klinike za dječije bolesti UKC RS dr Jelica Predojević-Samardžić ističe da se od malignih bolesti godišnje liječi oko 30 djece, uzrasta od mjesec do 18 godina, a maligno oboljenje koje se najčešće dijagnostikuje je leukemija.

Objekat

Upravnik ovog objekta Katica Kerkez kaže da su donacije jedini izvor prihoda kuće u kojoj narednih dana očekuju nove stanare.

„Porodice se brzo priviknu na život u kući. Osim sigurnosti koju imaju ovdje, osjeti se porodična atmosfera, a dozvoljene su im i posjete pa je i s te strane prijatnije“, kazala je Kerkezova i dodala da porodice same organizuju svakodnevne aktivnosti, od pripremanja

HUMANITARNA AKCIJA “Argeta junior” “Argeta” podržava rad roditeljskih kuća u BiH

“Atlantic grupa” jedna je od vodećih regionalnih prehrambenih kompanija i vlasnik je brenda “argeta”. “Argeta” je poznata kao društveno odgovorna kompanija koja je ponovo pokrenula humanitaru akciju u kojoj će odvojiti 10 feninga od prodaje 100.000 dozica 3pack “argete junior” za roditeljske kuće u Sarajevu i Banjoj Luci. “Argeta” je stari prijatelj našeg udruženja i ovo nije prva akcija čija sredstva idu za pomoć i podršku djeci oboljeloj od raka.

Pozivamo naše građane da ukoliko konzumiraju paštetu “argeta”, kupe upravo ovo pakovanje, dakle “argeta junior” pakovanje od tri komada i na taj način učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji. Hvala “Argeti” i hvala svima.

18. novembar 2016 - Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac posjetila je Roditeljsku kuću u Banjaluci i razgovarala sa članicama našeg udruženja o načinu školovanja i problemima u obrazovnom sistemu sa kojima se susreću bolesna djeca "S obzirom na odsustvovanje iz školskog sistema zbog liječenja insistiraćemo na tome da ta djeca ispunе svoje pravo na obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima", rekla je Grahovčeva i dodala da sistem mora doći do te djece, a ne da ponavljaju, preskaču razrede i polažu predmete odjednom.

Iz života u Roditeljskoj kući:

10. novembar 2016 - Prijatno popodne za djecu u Roditeljskoj kući protiče kao i za većinu drugih, u domovima njihovih vršnjaka. Igranje različitih igara, slaganje puzzle, zabava na igralištu ili nježni razgovori, tokom perioda borbe za povratak u normalno zdravstveno stanje, čine ovaj ambijent upravo onakvim kakav je potreban da ne ponestane ni snage ni vjere niti zdravog, dječijeg smijeha.

ŽIVOT U
RODITELJSKOJ
KUĆI

Naša mala KREATIVNARADIONICA

Hvala divnoj Nataši Vuksan,
a mi s nestrpljenjem
čekamo sljedeći
ponedjeljak.

Hvala ZU "Moja apoteka" na donaciji medicinske opreme: kaljača, maski za lice i dezinfekcionih sredstava za Roditeljsku kuću.

Stiže Nova godina...
Pripreme su u toku
Djevojke iz Banjalučke gimnazije okitile su Roditeljsku kuću nakitom koji su same napravile i tako nam uljepšale prostor u kojem svakodnevno boravimo. Zahvaljujemo na ovom lijepom gestu.

Rukovodstvo Komercijalne banke a.d. Banja Luka posjetilo je Roditeljsku kuću „Iskra“ u Banjaluci. Komercijalna banka je donacijama pomagala Udruženju „Iskra“ u realizaciji projekta izgradnje Roditeljske kuće, te je i ovom prilikom donirala tehničku opremu za svakodnevne aktivnosti zaposlenih u Roditeljskoj kući. Ovim putem zahvaljujemo Komercijalnoj banci na donacijama.

Roditeljsku kuću su posjetile članice Rotari kluba "Glorija" i našu djecu obradovale paketićima koje im je uručio lično Djeda Mraz.

MALI HEROJI U RODITELJSKOJ KUĆI UŽIVALI U DANU ZA PAMĆENJE

16. decembar 2016 * Osmijehe na lica mališana oboljelih od malignih bolesti, koji Djedu Mrazu pišu samo jednu želju - da ozdrave, izmamile su članice Rotari kluba "Glorija" iz Banjaluke uručivši im paketiće.

Za 17 mališana koji se liječe na Hematoonkološkom odjeljenju Univerzitetskog kliničkog centra RS juče je bio poseban dan. Članice "Glorije" su im u Roditeljskoj kući priredile iznenađenje i bar na trenutak učinile da zaborave na bolest koja im krade djetinjstvo. Mališane, njihove roditelje i goste iz "Glorije" pozdravio je prvi stanar Roditeljske kuće Nikola Jovanović (13) iz Modriče, koji sa majkom Milicom tu boravi već nekoliko mjeseci.

"Budite hrabri i izdržite terapije kao što sam i ja izdržao i sve će biti dobro", poručio je Nikola.

Hrabra srca, što ova djeca zasigurno jesu, pozdravila su goste toplim osmijesima i recitacijama. Nizali su se stihovi novogodišnjih pjesmica, a najveselija je bila četvorogodišnja Anđela iz Bijeljine u kostimu princeze Elze, koja je juče sa drugarima iz Roditeljske kuće proslavila rođendan.

Njena majka Zorica Milošević rekla je da je Anđeli u oktobru ove godine dijagnostikovana leukemija. Od tada njihova borba ne prestaje.

„Proveli smo 37 dana u bolnici, a potom prešli ovdje. Razlika je ogromna, djevojčica zaboravlja na bolest, na terapije. Ona je moj mali heroj“, ispričala je Zorica.

Mir u Roditeljskoj kući pronašla je i sedmogodišnja Mateja Railić iz Dervente.

"Bolest je teška, ali smo svjesni da se moramo boriti i da odustajanja nema. Boravak ovdje je veliki korak naprijed i za dijete i za sve nas", rekla je Matejina majka Renata.

Poseban dan ovim mališanima uvećao je i Djeda Mraz, koji je došao sa vrećom punom darova. Djeca su se radovala, pjevala pjesmice i fotografisala se u njegovom krilu.

Vedrana Stojić iz Rotari kluba "Glorija" istakla je da članice ovog kluba, tradicionalno, već šest godina posjećuju djecu oboljelu od malignih bolesti u UKC-u.

"Odlučili smo da im priuštimo i novogodišnju predstavu sa Djedom Mrazom i na taj način pružimo podršku i njima i njihovim roditeljima", rekla je Stojićeva, naglasivši da će djeca pored slatkiša dobiti i knjige.

Upravnik roditeljske kuće Katica Kerkez istakla je da u kući trenutno boravi pet porodica, iz Modriče, Prijedora, Doboja, Bijeljine i Šamca.

Liječenje

Šef Odjeljenja hematoonkologije na Klinici za pedijatriju UKC RS dr Jelica Predojević Samardžić kazala je da se na ovom odjeljenju godišnje liječi oko 30 mališana.

"Trenutno na odjeljenju imamo 15 mališana koji se liječe od malignih bolesti, a ostali su kod kuće i dolaze na povremene terapije", rekla je Predojević Samardžić.

Izvor: Glas Srpske

Veliko hvala našim drugarima iz Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Banjaluka, koji su nas posjetili u Roditeljskoj kući i obradovali nas donacijom materijala za kreativne radionice.

Sa zahvalnošću, primili smo novogodišnji paket: Predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta posjetili su Roditeljsku kuću i obradovali naše mališane vrijednim poklonom

Donatorska predstava Gradskog pozorišta Jazavac "Kako su postale ružne reči" održana je u punoj sali. Hvala mališanima i njihovim roditeljima, učiteljima i vaspitačima što su se odazvali našem pozivu i pridružili nam se u sali pozorišta Jazavac

PRAZNIČNE POSJETE

Glumci Gradskog pozorišta „Jazavac“ i najbolji sportista Republike Srpske Mihajlo Čepkalo obradovali su naše mališane u Roditeljskoj kući predstavom i paketićima koje im je uručio Djeda Mraz. Hvala im za radost koju su priuštili našim ukućanima.

Hvala osiguravajućoj kući „Euroherc“ koja je svojim predivnim paketićima izmamila mnoge osmijehe djeci u Roditeljskoj kući i na Odjeljenju hematonkologije.

Zahvaljujemo organizaciji „Budimo ljudi“ koji su nas posjetili sa Djeda Mrazom i priredili nam lijepo iznenađenje.

"SNJEŠKOVO" VODI MALISANEUSVEMIR

Humanitarna kulturno-zabavna manifestacija "Snješkovo" otvorena je u u Dječijem pozorištu RS u Banjaluci. Direktor Dječijeg pozorišta RS Predrag Bjelošević je napomenuo da je "Snješkovo" manifestacija humanitarnog karaktera i da svi posjetioци mogu donirati novac, koji će biti

uručen Udruženju "Iskra" za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti. "Ne naplaćujemo ulaz u 'Snješkovo' i mogu doći svi roditelji sa djecom, ali naša želja je da oni koji uđu, ukoliko im to ne narušava budžet, odvoje bar dio novca za djecu oboljelu od malignih bolesti", naglasio je Bjelošević.

British Fellowship 2016

Tokom novembra je grupa mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine posjetila Ujedinjeno Kraljevstvo u sklopu projekta Britanske ambasade - British Fellowship 2016. Po povratku u zemlju su željeli da pomognu Roditeljske kuće u Banjaluci i Sarajevu.

Krajem decembra su posjetili obje kuće i poklonili im po 890 KM. Hvala im u ime oboljele djece i njihovih roditelja i u ime naših udruženja. Sve dok postoje ovakvi savjesni građani Roditeljske kuće

neće oskudijevati.

Njihova imena su: Adi Bikić, Anja Petrović, Dalida Tanović, Dejana Grbic Velagić, Dennis Gratz, Fedra Idžaković, Jelena Vujić, Jovica Katić, Lejla Turčilo, Marko Martić, Milica Vučetić, Miloš Grujić, Mirela Makivić, Mirza Hukeljić, Neira Avdibegović, Nermina Saračević, Nihad Sijerčić, Sabina Đapo, Sabina Sarajlija, Selma Šehović, Sunčica Šanjević i ostali učesnici iz ranijih programa.

Riječ psihologa

Aleksandra Vojvodić

Psihološka pomoć je veoma važna djeci i majkama, kao i cijeloj porodici koja se suoči sa malignom bolešću koja mijenja cjelokupan način života. Roditelj ima značajnu i nezamjenljivu ulogu u životu svog djeteta i zato je neophodno da se i u ovom slučaju, kada je dijete teško oboljelo, roditelj maksimalno informiše, edukuje i aktivno uključi u proces liječenja. Roditelji često polaze od pogrešne pretpostavke da se svi tumori mogu lako odstraniti ili da maligno oboljenje automatski znači smrt. Veoma je bitno razbiti te pretpostavke, koje s jedne strane dovode roditelje u zabludu (ne shvataju ozbiljnost situacije), a s druge strane izazivaju preplavljujući strah i onemogućavaju normalno funkcionisanje.

Važno je da prilikom saopštavanja dijagnoze uprkos početnom šoku, roditelji sa medicinskim osobljem uspostave odnos pun povjerenja i da ih doživljavaju kao osobe koje su tu da im pomognu. Na taj način se i dijete brže prilagođava novonastaloj situaciji i kroz dalji proces liječenja, spremnije i lakše prihvata i terapije i medicinsko osoblje.

Tokom rada u Roditeljskoj kući primijetila sam da je psihološka pomoć više potrebna majkama nego djeci. Majke su djeci ogledalo njihovog stanja, jer uglavnom sama djeca nisu svjesna situacije u kojoj se nalaze, ali zato na osnovu majčinog ponašanja znaju da je nešto dobro ili loše. Stoga bi one trebalo da budu što pribranije i optimističnije u pogledu bolesti i izlječenja kako bi takav stav prenosile i na djecu.

Psiholog je tu da svima individualno i grupno pruži prostor i vrijeme da se kažu lična iskustva, razmijene informacije, iskažu strahovi i tjeskobe, jer takva osjećanja mogu biti manje tegobna ako se glasno izgovore i podijele s nekim.

Svi oni su u istoj ili sličnoj situaciji, sa istim problemima i strepnjama. Neke porodice su zatvorenije od drugih, ali kada vide da je okolina pozitivno nastrojena prema njima i da im pruža podršku, lakše se prilagode trenutnoj situaciji. Taj osjećaj pripadnosti ujedno je ključan faktor u dobroj adaptaciji.

Naučno je dokazano da održavanje kreativno-okupacionih radionica, u kojima jednako učestvuju i roditelji i djeca, ima pozitivan učinak na redukciju negativnih misli, pojačava osjećaj zajedništva i međusobnog zbližavanja, posebno kada zajedno naprave nešto što im ostaje kao podsjetnik na veliku borbu kroz koju su zajedno prošli.

Škola djeci!

Vita Malešević

Poslije otvaranja Roditeljske kuće i smještanja djece u nju – uočili smo sljedeći problem. Djeca, uglavnom osnovci, tokom liječenja nisu u stanju da pohađaju redovnu nastavu, i na kraju školske godine moraju da polažu razredni ispit – ispit koji im stvara veliki stres i kog se mališani plaše, ili da obnove razred. Po uzoru na beogradsku Roditeljsku kuću, uz činjenicu da je u našoj Kući već izgrađena učionica, odlučili smo da pokušamo dovesti školu djeci.

Poslije više sastanaka sa načelnicom Odjeljenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje i gospodinom ministrom, koji su razumjeli naš problem i pružili nam podršku, i ovaj projekat privodimo kraju. Čekamo konačno usvajanje Zakona na Narodnoj skupštini Republike Srpske u februaru. Nadamo se da će već od sljedeće školske godine mališani dobiti adekvatno obrazovanje u Roditeljskoj kući – i da će se nakon izliječenja moći vratiti u razred svojim drugarima.

Roditeljska kuća iz mog ugla

Upravnica Roditeljske kuće Katica kerkez

Osnovna namjena ovog objekta jeste da pruži smještaj roditeljima i djeci koja se na Hematoonkološkom odjeljenju liječe od malignih oboljenja, a nisu iz Banjaluke. Boravak u kući je besplatan i samim tim porodici oboljelog djeteta u moru briga znači jednu manje u traumatičnom periodu kroz koji prolazi.

Već ionako istanjenom porodičnom budžetu, jer liječenje maligne bolesti je dugotrajno i skupo, ovakva vrsta pomoći, kad roditelji ne moraju da brinu o pronalasku i troškovima smještaja u Banjaluci, svakako je dobrodošla. Tu nesporno važnu finansijsku činjenicu postojanja Roditeljske kuće svi će istaknuti kao prvu i najznačajniju, ali...

Kada stignu iz bolnice djeca su pomalo uplašena, navikla da odlazak na nepoznato mjesto za njih sada po pravilu znači neku bolnu pretragu, čudne aparate, strane ljude u bijelim mantilima... Njihovi "prvi koraci" su oprezni i nesigurni. Oni manji ne ispuštaju majčinu ruku ili naručje, a oni stariji kriju nelagodu iza buntovnog tinejdžerskog stava „sve mi je ovo dosadno i ne interesuje me“.

A kad naši mališani uđu u kuću i dođu na vrata igraonice, dogodi se malo čudo. Lice im ozare ushićenje i iskreni dječji osmijeh. Svi tragovi straha, neizvjesnosti i nelagode od

nepoznatog mjesta nestaju. Kao da shvate da je kuća zaista namijenjena njima da se tu igraju, zabavljaju, druže, a bez svakodnevnih terapija i bolnih pretraga.

Onim starijima treba malo više vremena, ali i njima se, kako dani prolaze, kuća lagano uvuče pod kožu i s vremenom počnu da je doživljavaju kao svoju.

Ako ih zbog problema i komplikacija koje su, nažalost, dio liječenja maligne bolesti zadrže u bolnici, osnovno pitanje koje imaju svakog dana jeste – kada ću se vratiti u Roditeljsku kuću.

A u njoj se iz kuhinje šire toplina i zamamni mirisi hrane, hodnicima odjekuje zvonki dječji smijeh, u posjeti su tata, baka, sestra... i sve podsjeća na dom koji je daleko.

Tako je kuća dobila i svoju novu - terapeutsku ulogu, postavši mjesto na kojem se zaboravi na igle, terapije, pretrage i bolest, a u dječji život se, bar nakratko, vrate zabava, smijeh, opuštenost...

Roditeljska kuća je djeci postala - kuća daleko od doma i tek tako je dobila svoj puni smisao i osnovnu funkciju. A to je da bude utočište i mala oaza mira za predah između dvije bitke u ratu koji ova djeca vode protiv bolesti boreći se za život.

ISKRA**Godišnji bilten Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“**

BR.02/15.02.2017

Izlazi godišnje

Izdavač: Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra"

Za izdavača: **DIJANA BERIĆ, predsjednik Udruženja**Urednik: **Milan Berić, član Udruženja**Autori tekstova: **Dijana Berić, Milan Berić, Vladimir Pejić, Ana Brataševac,****Predrag Đurđević**Grafička priprema: **Ana Brataševac, Muzej Republike Srpske**Lektor: **Katica Kerkez, Upravnica roditeljske kuće i član udruženja**Print: **Atlantik d.o.o.****Tiraž: 1000**

Kako pomoći

Udruženje se finansira isključivo donacijama pojedinih organizacija, kompanija i pojedinaca.

Pozivamo sve zainteresovane da nam pomognu na jedan od sledećih načina:

- Uplatom na žiro-račun
- Volontiranjem
- Doniranjem potrebnih nenovčanih sredstava

Naš rad možete pomoći uplatom na žiro-račun:
1610000123350061

Naša obaveza je da novac donatora trošimo odgovorno, transparentno i strogo namjenski.

iskra
UDRUŽENJE RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

ŠTAMPANJE
BILTENA
OMOGUĆIO

Blicnet

Ministarstvo prosvete i kulture
Republike Srbije

ГРАД БАЊА ЛУКА

ЈУ МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА

БАЊСКИ ЗВОР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
CULTURAL CENTER

MEDIJSKI SPONZOR:

